

DOI: 10.5281/zenodo.11615689

ВИКОРИСТАННЯ «МІНІ МУЗЕЮ» У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Use of the “Mini Museum” in Work with Preschool Children

Tatiana Bolyuh

Methodist teacher

Shepetivsk City Council, Khmelnytskyi Region

E-mail: bolyuhh@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-9161-0959>

Abstract

The article provides an overview and practical use of “mini-museums” for working with preschool children in primary care. Lessons learned from the work experience of teachers on the implementation of innovative technology – museum pedagogy are presented.

Key words: *innovative competence, innovative pedagogy, museum pedagogy, “mini-museum”.*

Вступ

Сучасна освіта потребує від педагогів професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації та освітніх технологій на практиці. Інноваційні педагогічні технології – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в освітню практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів. Вони охоплюють освітній процес ЗДО від визначення мети до результатів. Інноваційний потенціал закладу дошкільної освіти залежить від кількості педагогів, які з яскраво вираженим новаторським духом

завжди першими сприймають нове як позитивне. Вони вміють розв'язувати нестандартні завдання. Інноваційна компетентність педагога – це система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Компонентами інноваційної компетентності педагога ЗДО є:

- поінформованість про інноваційні педагогічні технології;
- належне володіння їх змістом і методикою;
- висока культура використання інновацій в освітній роботі;
- особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій.

Результати

Педагоги ЗДО №5 «Казка» впроваджують в свою освітню діяльність інноваційну технологію – музейна педагогіка, яка сприяє підвищенню якості освітнього процесу. Музейна педагогіка є інноваційною технологією у сфері особистісного виховання дітей, створює умови занурення особистості у спеціально організоване предметно-просторове середовище. Музейна педагогіка в останні десятиліття набуває велику популярність в системі дошкільної освіти і виховання, створюються музейні програми, виходять книги, розробляються методичні рекомендації. Сьогодні ми, педагоги, шукаємо в музеї партнера по вирішенню завдань, пов'язаних з вихованням і освітою дітей дошкільного віку, через здійснення музейно-педагогічної діяльності, як в умовах музейного середовища, так і в умовах закладу дошкільної освіти. У цьому випадку саме предметне середовище навколишнього світу грає роль вчителя і вихователя.

Музей як скарбниця освітніх і педагогічних надбань є провідним пошуковим, методичним, науково-дослідним та пропагандистським центром серед закладів освіти. В опануванні музейної педагогіки педагоги нашого закладу визначили такі основні *напрямки*:

1. *Інформування* – це перша сходинка музейної науки (початкові відомості про музей, музейні предмети, експонати надаються за допомогою традиційних форм, як консультація).

2. *Навчання* – це якісно новий рівень, який включає в себе передачу і засвоєння набутих умінь і навичок.

3. *Розвиток творчих здібностей* – музей створює особливі умови для розвитку творчих здібностей.

4. *Спілкування* – встановлення взаємних ділових або дружніх стосунків на основі спільних інтересів, пов'язаних з тематикою музею.

5. *Відпочинок* – організація вільного часу в музейній кімнаті.

При використанні музейної педагогіки як інноваційної технології у системі формування культури дошкільників педагоги закладу враховували наступні принципи:

✚ Наочність.

✚ Доступність.

✚ Динамічність.

✚ Змістовність (матеріал повинен мати освітньо-виховне значення для дітей, викликати в дітей допитливість).

Проте, обов'язковим є поєднання предметного світу музею з програмою, орієнтованою на прояв активності дітей.

Послідовність ознайомлення дітей з музейними колекціями (у відповідності з завданнями виховання дошкільнят на кожному віковому етапі). Гуманізм (експонати повинні викликати дбайливе ставлення до природи, речей). Заохочення дитячих питань і фантазій при сприйнятті.

Активність дітей у засвоєнні музейної спадщини, яка проявляється на рівні практичної діяльності як відображення отриманих знань і вражень у продуктах власної творчості, у продуктивній діяльності (малюванні, ліпленні, творі історій). Рухливість структури занять-екскурсій (чіткій сценарій, але можливість імпровізації).

Будь-яка експозиція повинна враховувати наступний логічний ланцюжок: *сприйняття – розуміння – осмислення – закріплення – застосування.*

Основною метою музейної педагогіки є залучення до музеїв підростаючого покоління, творчий розвиток особистості. Тому на сьогоднішній день музейну педагогіку розглядають як інноваційну педагогічну технологію. Звичайно, в умовах ЗДО неможливо створити експозиції, що відповідають вимогам музейної справи. Тому і називають ці експозиції «міні-музеями». Частина слова «міні» відображає вік дітей, для яких вони призначені, розміри експозиції і чітко визначену тематику такого музею. Призначення створення міні-музеїв – залучити дітей у діяльність і спілкування, впливати на їхню емоційну сферу. Спостереження педагогів дозволили побачити, що у дітей, які займаються в музейно-освітньому просторі певним чином модифікується розумова діяльність дітей, діти більш вільно оперують образами.

Звертаючись до методичного аспекту розробки технології музейної педагогіки, хочеться звернути увагу на те, що робота з дітьми передбачає не тільки якість і кількість отриманої інформації в ході знайомства з експозиціями міні-музеїв, – важливо домогтися у дітей пробудження творчої активності. Тому дуже важливо продумати обов'язкове включення практичної частини в ході знайомства з експозиціями міні-музеїв.

Міні-музей одного предмета – це особливий розвивальний простір, створений з метою цілісного пізнання дітьми певного предмета побутового

призначення. Музеї одного предмета існують у світі давно, бо інтерес до атрибутів людської діяльності – невичерпний. Створення міні-музею – трудомістка робота, яка складається з декількох етапів.

1 етап. Постановка цілей і завдань перед батьками дошкільників ЗДО

Цей етап включає в себе проведення таких заходів, як:

- ✓ батьківські збори;
- ✓ консультації;
- ✓ індивідуальна робота.

2 етап. Вибір приміщення

На даному етапі необхідно враховувати кількість відвідувачів та експонатів.

3 етап. Збір експонатів

4 етап. Оформлення міні-музею, яке вимагає дотримання низки умов:

- ✓ оформлення кімнати (куточка) з урахуванням естетичних норм;
- ✓ наявність дитячих меблів для проведення ігор, занять;
- ✓ дотримання правил безпеки, гігієнічних норм.

5 етап. Розробка тематики та змісту екскурсій, занять для ознайомлення дітей з експонатами

6 етап. Розробка перспективно-тематичного плану роботи, в якому передбачаються не тільки заняття з дітьми, але і заходи для батьків, а також конкурси та виставки. Також матеріали для проведення анкетування.

7 етап. Вибір екскурсоводів. Ними можуть бути педагоги, старші дошкільняти або батьки.

8 етап. Відкриття міні-музею із запрошенням дітей та їх батьків.

Міні-музеї у ЗДО – це особливий розвивальний простір, створений з метою залучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного й національного світогляду, формування життєвої компетентності.

Музей у сучасному дошкільному закладі – це не лише науково-просвітницький осередок, але й центр культури, який розв'язує завдання розвитку, навчання та виховання особистості. Музейні експонати мають унікальну особливість впливати одночасно на інтелектуальні, вольові та емоційні сторони особистості дитини. Міні-музеї – це наочна енциклопедія одного предмета, відтворена в речах, малюнках, фотографіях, звуках.

Міні-музеї, присвячені тому чи іншому предмету, створюються на певний час у зручному для вихователя та дітей місці. Найчастіше облаштовують їх перед початком роботи над темою, залучаючи до цієї роботи батьків. Відтак використовують експонати музею під час ознайомлення дітей із предметом.

Іноді доцільніше створювати міні-музеї у процесі роботи з предметом, щодня додаючи нові експонати залежно від «відкриттів», які зробили діти.

Наповнюваність міні-музею залежить від завдань, які ставить перед собою вихователь, організовуючи пізнавальну діяльність дітей.

Педагоги закладу дошкільної освіти №5 «Казка» створили такі міні-музеї:

- міні-музей «Гудзика».
- міні-музей «Бабусина комора».
- міні-музей «Народної іграшки».
- міні-музей «Театру».
- міні-музей «Козацтва».
- міні-музей «Веселі брязкальця».
- міні-музей «Бабусина світлиця».

Педагогами закладу розроблено чимало практичних матеріалів для роботи з дітьми: ілюстрації по ознайомленню з експонатами міні-музеїв; опис дидактичних вправ, добірки художнього слова, які супроводжують

цю роботу; конспекти занять тощо. Розроблені паспорти міні-музеїв. Завдяки музейній педагогіці ми маємо змогу формувати в кожного дошкільника здатність до творчості, розвивати уяву дітей, навички продуктивної діяльності та самостійності.

Перед створенням **міні-музею «Гудзика»**, насамперед було проведено опитування дітей з метою визначення, що вони знають про цей предмет. В основному це були знання побутового змісту з їхнього досвіду. Відповіді дітей були майже однаковими, стриманими, не забарвленими емоційно. Тому був створений відповідний міні-музей. Експонатами цього міні-музею стали різноманітні різнокольорові гудзики різної форми та з різних матеріалів. Надалі музей буде поповнюватися різними експонатами.

Організована діяльність дає змогу дошкільникам розширити уявлення про гудзик через образотворчу діяльність

Також діти мали можливість розписували великі кольорові гудзики з тіста, викладали візерунки з гудзиків на тарілці, на силуетах одягу, прикрашали геометричні фігури, створювали панно-композиції зі справжніх та саморобних гудзиків. Роблячи суху аплікацію з гудзиків «Чий віночок ліпший?» та виготовляючи намисто з гудзиків, вивчили скоромовку про гудзик.

Міні-музей «Народної іграшки»

Науково-технічний прогрес призвичаїв нас до думки, що майбутнє іграшки – це електроніка та комп'ютер. Точи є потреба звертатися до спрощеної за конструкцією, а ще кажуть – за ігровими можливостями, призабутої вже народної іграшки? Як не хочемо втратити одне з неоціненних культурних надбань нашого народу - обов'язково треба!

У тому й полягає педагогічна мудрість, щоб органічно поєднувати в душах дітей потяг до нового з потребою в одвічно рідному, традиційному для своєї землі.

Народна іграшка – це чудовий матеріал для використання у різних видах діяльності. Народна іграшка може дати дошкільникам чудову інформацію про працю, відпочинок селян у давнину, побут та мистецтво. У міні-музеї «Народної іграшки» нашого ЗДО представлені різні види народної іграшки: лялька-мотанка, дерев'яні (свищики, сопілка). Незабаром експонати міні-музею поповняться глиняними іграшками та іграшками виготовленими із соломи. Також представлений матеріал про народні іграшки, які діти можуть виготовити самі.

Міні-музей «Брязкальця»

При створенні міні -музею «Брязкальця» найпершим завданням було формування пізнавальних дій, формування первинних уявлень про властивості об'єктів навколишнього світу (форму, колір, розмір, матеріали, звучання, ритм, рух).

Висновки

Отже, створені міні-музеї в закладі дошкільної освіти сприяють всебічному розвитку дітей, а саме:

(1) Міні-музеї знайомлять дітей з новими поняттями, темами та явищами, допомагаючи їм дізнаватися більше про навколишній світ. Дошкільники отримують можливість детально вивчати певні теми, наприклад, історію, культуру, науку чи природу, через практичний досвід і спостереження.

(2) Відвідування та участь у діяльності міні-музеїв спонукає дітей до активного пізнання, дослідження та самостійного відкриття нової інформації. Обговорення експонатів та взаємодія з ними сприяє розвитку логічного мислення, мовленнєвих навичок і критичного мислення.

(3) Діти вчаться цінувати та берегти культурну та історичну спадщину через безпосередній контакт з експонатами. Споглядання

мистецьких та культурних об'єктів допомагає розвивати у дітей естетичні почуття та смак.

(4) Спільне відвідування міні-музеїв сприяє розвитку комунікативних навичок, навичок співпраці та взаємодії між дітьми. Створення міні-музеїв може залучити батьків та місцеву спільноту до освітнього процесу, сприяючи тіснішій співпраці та взаємодії.

Загалом, міні-музеї в ЗДО служать важливим інструментом для реалізації освітніх, виховних, розвивальних та соціальних цілей, створюючи інтерактивне та насичене освітнє середовище для дітей.

Література

Канюк, І. (2009). Міні-музеї у дитячому садку. *Палітра педагога*, 5, 6.

Кононенко, О. (2009). Музейне освітнє середовище як джерело духовного розвитку дошкільників. *Вихователь-методист дошкільного закладу*, 4, 27.

Шаповал, Л. (2009). Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки. *Вихователь-методист дошкільного закладу*, 4, 11.